

Efeitos da intervenção fisioterapêutica através do método pilates na lombalgia em gestantes

Effects of physiotherapeutic intervention through the pilates method on low back pain in pregnant women

Lorena Costa da Cunha¹
Thaiana Bezerra Duarte²

DOI: 10.5281/zenodo.10206755

Envio:22/11/2023

Aceite:26/11/2023

Resumo: A gestação é um processo fisiológico e natural da vida da mulher, acompanhado de diversas alterações hormonais e mecânicas podendo afetar o sistema musculoesquelético. O método Pilates trabalha com movimentos que envolvem diferentes grupos musculares, resultando em benefícios fisiológicos e corporais, podendo ocasionar a melhora da sobrecarga do membros inferiores. **Objetivo:** Descrever os efeitos da intervenção fisioterapêutica através do método Pilates na lombalgia em gestantes. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, cuja obtenção de dados ocorreu através das bases de dados Pubmed, BVS e Scielo, no período de agosto e setembro de 2023. Os critérios de inclusão foram artigos científicos publicados, ensaios clínicos experimentais e randomizados ou não. Os critérios de exclusão foram artigos científicos não disponíveis na íntegra publicados em idiomas diferentes do inglês ou português. **Resultados:** O total de artigos científicos incluídos nesta revisão foi de 5. Utilizando os métodos de Pilates para o aquecimento, relaxamento e para o alívio do quadro algico das lombalgias que se apresentavam. **Conclusão:** A atuação fisioterapêutica através dos métodos de Pilates melhora a força muscular, a resistência, a qualidade de vida, o psicológico e a sintomatologia da lombalgia que apresentam as gestantes. **Palavras-chave:** “Pilates”. “Gestante”. “Lombalgia”

Abstract: Pregnancy is a physiological and natural process in a woman's life, accompanied by several changes hormonal and mechanical effects that can affect the musculoskeletal system. The Pilates method works with movements that involve different muscle groups, resulting in physiological and bodily benefits, which can lead to an improvement in the overload of the lower limbs. **Objective:** To describe the effects of physiotherapeutic intervention using the Pilates method on low back pain in pregnancy women. **Methodology:** This is a literature review, whose data was obtained through the Pubmed, BVS and Scielo databases, between August and September 2023. The inclusion criteria were published scientific articles, experimental clinical trials and randomized or not. The exclusion criteria were scientific articles not available in full published in languages other than English or Portuguese. **Results:** The total number of scientific articles included in this review was 5. Using Pilates methods for warming up, relaxing and relieving the pain of the back pain that was present. **Conclusion:** The Physiotherapy thorough Pilates methods improves muscular strength, resistance, quality of life, psychology and the symptoms of low back pain experienced by pregnancy women. **Keywords:** “Pilates”. “Pregnancy woman”. “Low back pain”.

¹Lorena Costa da Cunha, Discente do Curso Superior de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte- UNINORTE.

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte-UNINORTE

1 INTRODUÇÃO

A gestação é um processo fisiológico e natural na vida da mulher, acompanhado de diversas alterações hormonais e mecânicas podendo afetar o sistema musculoesquelético e causar impactos psicológicos principalmente em mulheres primíparas. Essas alterações são inevitáveis devido às necessidades funcionais e metabólicas da gravidez até o momento do parto (Rebeca *et al.* 2022).

A preparação para a gestação abrange fatores biomecânicos e hormonais e estas alterações podem causar algias, desconfortos articulares e ligamentares. A lombalgia podem causar incapacidades funcionais de realizar atividades básicas da vida diária (ABVD'S) e dessa maneira, afetar a vida profissional e familiar da paciente (Santos *et al.*, 2022).

Aproximadamente 30% das gestantes manifestam graves queixas algicas que podem interferir nas suas habilidades funcionais e na qualidade de vida (QV), sendo que os múltiplos fatores, como as alterações posturais, a hiperlordose lombar e o afrouxamento ligamentar pélvico podem ocasionar as dores durante a gravidez e incidir após esse período (Mendo; Jorge, 2021).

A dor lombar (lombalgia) é um problema musculoesquelético comum durante a gravidez, com a prevalência estimada variando de 30% a 78% nos Estados Unidos da América, Europa e algumas partes da África. Um terço da população que sofre de lombalgia relata algia intensa, frequentemente associada a limitações na capacidade da mulher de trabalhar de forma eficiente, levando a uma qualidade de vida ruim (Manyozo *et al.*, 2019).

A dor lombar é definida como um desconforto que acomete a região inferior entre (L1-L5) entre o último arco costal e a prega glútea. Na literatura sua classificação é definida; em dor aguda, subaguda e crônica; sendo a aguda com durabilidade de até 6 semana; subaguda, com durabilidade de 6 a 12 semanas; e crônica, quando a durabilidade é superior a 12 semanas. Trata-se de uma das causas mais comuns de incapacidades em grávidas (Cota; Metzher 2019). O Método Pilates (MP), trabalha com movimentos que envolvem diferentes grupos musculares, resultando em benefícios fisiológicos e corporais, podendo inclusive alterar o padrão físico de um indivíduo (Silva *et al.*, 2022).

O Pilates foi originalmente desenvolvido por Joseph H. Pilates e acompanha oito princípios de fluxo de movimentos, centralização, controle, respiração, amplitude de movimento, precisão, estabilidade e oposição. O método é acompanhado de diversos efeitos benéficos, como também a facilidade de adaptação dos exercícios de Pilates para diferentes grupos-alvos, o que colabora para uma abordagem de reabilitação a prevenção atraente e eficaz (Mekis; Wicker; Donath, 2021).

O Método Pilates para as gestantes, tem uma enorme relevância nos quesitos melhora da força muscular, postura corporal, concentração nos movimentos, ocasionando a diminuição da sobrecarga de membros inferiores, da região lombar dessa gestante. Tendo esse método como base movimentos coordenados, suaves, os quais colaboram para evitar a sobrecarga da coluna lombar da grávida, melhorando algia dessa região, e seu equilíbrio corporal (SILVA *et al.* 2019).

A literatura aponta poucos estudos sobre o método Pilates atuando na lombalgia em gestantes, tendo uma baixa adesão à prática clínica.

O presente estudo tem como objetivo geral descrever os efeitos da intervenção fisioterapêutica através do método Pilates na lombalgia em gestantes e os objetivos específicos são: verificar como o método Pilates atua na redução da dor e melhora da função lombar, explicar quais os benefícios da intervenção fisioterapêutica utilizando o Pilates. grupos-alvos, o que colabora para uma abordagem de reabilitação a prevenção atraente e eficaz (Mekis; Wicker; Donath, 2021).

O Método Pilates para as gestantes, tem uma enorme relevância nos quesitos melhora da força muscular, postura corporal, concentração nos movimentos, ocasionando a diminuição da sobrecarga de membros inferiores, da região lombar dessa gestante. Tendo esse método como base movimentos coordenados, suaves, os quais colaboram para evitar a sobrecarga da coluna lombar da grávida, melhorando algia dessa região, e seu equilíbrio corporal (Silva *et al.*2019).

A literatura aponta poucos estudos sobre o método Pilates atuando na lombalgia em gestantes, tendo uma baixa adesão à prática clínica.

O presente estudo tem como objetivo geral descrever os efeitos da intervenção fisioterapêutica através do método Pilates na lombalgia em gestantes e os objetivos específicos são: verificar como o método Pilates atua na redução da dor e melhora da função lombar, explicar quais os benefícios da intervenção fisioterapêutica utilizando o Pilates.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este Estudo trata-se de uma Revisão de Literatura. Os artigos que formaram o seguinte trabalho foram explorados nas seguintes bases de dados: Scielo(Scientific Eletronic Library Online), Pubmed(National Library of Medicine), BVS(Biblioteca Virtual de Saúde), foram consultados artigos publicados entre os anos de 2013 a 2023.Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: Pilates, lombalgia e gestante, com seus respectivos descritores em inglês:”Pilates”, “back pain”, “Pregnancy”.No período de junho a agosto foram realizados a busca nessas bases de dados.

Os critérios de inclusão foram artigos científicos publicados na língua portuguesa e na língua inglesa nos últimos 10 anos(2013-2023), ensaios clínicos randomizados, estudos experimentais que correlacionam o Pilates, a lombalgia em gestantes.

Os critérios de exclusão foram artigos científicos que não estivessem na íntegra e artigos que apresentaram somente o resumo e os duplicados.

As buscas foram realizadas inserindo palavras chaves, aplicação de critérios de inclusão e exclusão específicos e por meio de leituras de resumos associados a lombalgia.

3-RESULTADOS

Foram selecionados 14 artigos, dentre estes 5 foram selecionados e 9 excluídos por não se encaixarem no critério de inclusão e exclusão, sendo 1 duplicado, 2 não de acordo com o tema, 2 somente o resumo, 2 que não estava de acordo com o idioma de inclusão, 2 que não apresentava intervenção. Conforme figura 1.

Figura 1-Fluxograma de estudo

Fonte: Autor,2023

Os 5 artigos selecionados para revisão foram analisados de maneira detalhada para que se tivesse melhor compreensão em relação as aplicabilidades específicas dos métodos de Pilates na lombalgia em gestantes, de acordo com o quadro 1.

Quadro 1. Resultados da pesquisa

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Objetivos	Metodologia	Principais Resultados
Justino ; Pereira, 2016	Estudo Clínico Randomizado	Avaliar os efeitos do Método Pilates na oscilação do centro de massa corporal e na lombalgia em gestantes.	A elaboração do protocolo se formulou pelo preenchimento da Escala Visual Analógica. O protocolo foi realizado 10 sessões de Pilates duas vezes na semana, durante 60 minutos cada , em dias alternados por um período de cinco semanas. Participaram 15 mulheres entre 13° e 36° semana gestacional com idade de 18 a 40 anos, divididas em dois grupos, sendo um grupo controle , composto por 8 mulheres , e um grupo Pilates , composto por 7 mulheres que realizaram 10 intervenções em solo, 2 vezes por semana , durante 5 semanas.	O grupo que realizou o Pilates ocorreu uma significativa melhora do quadro álgico como também um fortalecimento sobre os ligamentos dessas gestantes e dos músculos estabilizadores da região lombar. Enfatizando a relevância do método Pilates na redução da intensidade da lombalgia, em razão que o método aciona um recrutamento dos músculos profundos, fundamentais na estabilização pélvica e no controle biomecânico e funcional da coluna lombar.

<p>Rodriguez <i>et al.</i> 2017</p>	<p>Estudo Clínico Randomizado</p>	<p>Avaliar a importância e segurança de um programa de atividade física baseado no uso do método Pilates, no período de oito semanas em gestantes, dentre os quesitos melhora da função lombar, flexibilidade da coluna lombar, peso, pressão arterial, força e quesitos da diminuição do tempo de trabalho de parto e consequente evitando episiotomia.</p>	<p>Foi aplicado um programa de atividade física utilizando o método Pilates elaborado especificamente para esse grupo. Uma amostra composta por um total de 105 gestantes, foi dividida em dois grupos no total de 105 gestantes com dois grupos o grupo intervenção (n=50)(32,87-46 anos) e grupo controle (n=55) (31,52-49 anos). O grupo intervenção seguiu um programa de atividade física baseado no método Pilates por 2 sessões semanais, enquanto o grupo controle não.</p>	<p>Foram encontradas melhoras no grupo intervenção com significativas diminuição na algia da região lombar dessas gestantes, diminuição das sintomatologias da lombalgia como também melhoras significativas da pressão arterial, força da preensão manual, flexibilidade dos isquiotibiais e curvatura da coluna lombar além da diminuição do trabalho de parto, menor número de cesáreas, episiotomias.</p>
<p>Oktaviani <i>et al.</i> 2018</p>	<p>Estudo Clínico Randomizado</p>	<p>Analisar como o método Pilates traz uma evolução na sintomatologia da lombalgia em gestantes e melhora da qualidade de vida das mesmas.</p>	<p>No estudo participaram 40 gestantes que foram divididas em dois grupos: um grupo controle (que realizou exercícios padrões durante a gravidez) e um grupo Pilates (que realizou exercícios de Pilates durante a gravidez). Com idade de 20 a 35 anos, paridade</p>	<p>No grupo Pilates ocorreu uma grande redução no score de algia da região lombar, melhora da funcionalidade dessa região como aumento da amplitude articular.</p>

			menor 3, e ausência de trabalho pesado nas atividades básicas de vida diária. Foi realizado no grupo Pilates uma vez por semana durante 8 semanas com duração de 50-60 minutos com 10 minutos de relaxamento	
Hyun ; Jeon, 2020	Estudo Clínico Randomizado	Verificar como o método Pilates alivia as queixas da região lombar em gestantes, a diminuição de peso, melhora da força física corporal e estabilização pélvica	No estudo participaram 16 gestantes, que não tiveram doenças específicas e que esperavam um parto normal. No período de gestação entre 16 a 24 semanas, sendo do grupo Pilates= 9 gestantes e do grupo controle 7 gestantes. O grupo Pilates consistiu em exercícios de aquecimento, principal e relaxamento e foi conduzido 60 minutos por dia, duas vezes por semana, durante 12 semanas.	Foi verificada que o método Pilates melhora o sistema musculoesquelético da gestante produzindo seu fortalecimento e ajudando a estabilização pélvica, diminuição do dano muscular que poderia ser aumentado com a gravidez. Sendo o método Pilates um exercício eficaz e seguro as gestantes.
Sonmezer <i>et al.</i> 2021	Estudo Clínico Randomizado	Determinar os efeitos dos exercícios clínicos de Pilates na região lombopélvica das gestantes, estabilização, algia, incapacidade e qualidade de vida	O estudo foi realizado com 40 mulheres grávidas em um grupo de exercícios de Pilates. Os participantes foram divididos em dois grupos: O grupo Pilates	A dor foi significativamente melhorada no grupo de exercícios de Pilates após a intervenção. Apresentaram melhorias significativas no

		em mulheres grávidas com lombalgia.	e o grupo Controle. O grupo Pilates (n=20) ou grupo controle (n=20).As participantes do grupo Pilates realizaram os exercícios duas vezes por semana durante oito semanais .Os indivíduos do grupo controle seguiram cuidados pré natais regulares.	sono, subparâmetros de mobilidade física e força muscular estabilização da coluna lombar após Pilates.
--	--	-------------------------------------	---	--

Fonte : Autor,2023

Justino e Pereira (2016) apresentaram um protocolo no qual foram realizados 10 atendimentos de Pilates duas vezes na semana, durante 60 minutos cada, em dias alternados por um período de cinco semanas. Os atendimentos constituíram de exercícios para fortalecimento, alongamento e relaxamento, através da utilização de bolas suíças, fitas elásticas, overalls e rolos. Após o término dos 10 atendimentos foram reavaliados quanto a lombalgia e as oscilações corporais conforme a avaliação inicial. Apresentou uma grande diminuição da Escala de EVA em pacientes que participaram do grupo Pilates evidenciando a eficácia do método Pilates na redução do quadro algico das gestantes.

No estudo de Rodriguez *et al.* (2017) a intervenção foi realizada através de um programa de exercício físico de oito semanas pelo método Pilates, com duas sessões grupais por semana com duração de 40-45 min. As gestantes iniciaram o programa de Pilates nas semanas 26-28 da gravidez e o encerraram nas semanas 34-36 as sessões desse protocolo de Pilates foram realizadas com bolas de fitball, elástico, argolas mágicas e bolinhas, trabalhando inicialmente a posição postural correta no repouso e durante o movimento, para alcançar força e flexibilidade dos membros superiores e inferiores, desde a posição ortostática, posição de sedestação e deitada com 3-5 repetições para exercício .Compreendeu a sessão verificação de postura, fase de aquecimento (5-8 min), fase aeróbica e tonificante (25-30min), fase de flexibilidade (5-10min)que ajudou as gestantes a relaxar os músculos e alongá-los e a fase final de retorno ao estado de calma.

Já no estudo de Oktaviani *et al.*(2018) o protocolo de Pilates consistia em 70-80 exercícios de Pilates, uma vez por semana durante 8 semanas, realizando exercícios de aquecimento compreendendo respiração leve e alongamento por 10 minutos. Seguindo para exercícios de 50-60 minutos com relaxamento de 10 minutos. Apresentando-se bastante eficaz na melhora da lombalgia e das sintomatologias associadas a mesma.

Hyun e Jeon (2020) realizaram a intervenção através do Pilates consistiu em exercícios de aquecimento, principal e relaxamento e foi realizado por 60 minutos por dia, duas vezes na semana durante 12 semana.. A intensidade do exercício foi definida como 50-60 % da frequência cardíaca máxima implementada com a escala de Borg. O exercício de Pilates visou ativar o movimento dos músculos centrais ao redor da coluna lombar e melhorando a função dessa região.

Sonmezer *et al.* (2021) apresentaram uma melhora efetiva da redução da sintomatologia da lombalgia das gestantes, melhora da estabilização lombopélvica como uma maior qualidade de vida, da postura corporal, trazendo a consciência da ativação do transversos abdominal, do diafragma, multifidos. O método do Pilates é um dos protocolos não-farmacológicos que apresentaram uma acentuada redução da dor, melhora da postura ergonômica dessa gestante e sua biomecânica como um todo.

4 DISCUSSÃO

Nesta revisão de literatura foi verificado método Pilates produzem efeitos positivos para as gestantes que possuem lombalgia.

De acordo com Mendo e Jorge (2021) os métodos de Pilates é uma estratégia benéfica para a saúde geral das gestantes e pode melhorar os quadros algicos, a resistência dos membros inferiores e a qualidade de vida.

Entretanto, os estudos de Santos *et al.* (2017) demonstraram que o Pilates ajuda e atua na melhora dos sinais e sintomas da Lombalgia, como também no controle respiratório dessa gestante, e a associação do Pilates com o controle respiratório traz diversos benefícios.

Segundo Dias *et al.* (2015) a lombalgia é um problema musculoesquelético se apresentando com uma rigidez da articulação em destaque, diminuição de amplitude na região da coluna lombar, tensão muscular, ocasionando a alteração da postura e da marcha.

O estudo de Novaes *et al.* (2021) comparou o MatPilates mais acessórios, como esteiras de exercícios, bolas suíças e faixas elásticas com o grupo Cinesioterapia com exercícios de caminhada por 10 minutos, fortalecimento de membros inferiores, superiores e de tronco com

faixas elásticas e resistência de peso corporal, alongamento e relaxamento. Apresentaram superioridade de efeitos benéficos no grupo Pilates, como o aumento de força e resistência .

Em consentimento, Oktaviani *et al.*(2021) comprovaram que o método Pilates foi mais efetiva do que a Cinesioterapia na melhora da força muscular da região lombar, do condicionamento respiratório e na resistência para as atividades da vida diária.

Ainda utilizando o método Pilates, Rodriguez *et al.*(2017) destacaram para as melhorias nos aspectos da gestante como no controle de peso corporal, do Índice de massa corpórea, da flexibilidade, da cifose torácica e da lordose lombar do controle da pressão arterial.

O estudo de Sonmezer *et al.*(2021) destaca ainda a diminuição da dor, da incapacidade e consequente melhora da qualidade de vida e parâmetros como sono e mobilidade física e o aumento da estabilização lombo-pélvica dessa gestante.

Segundo Rebeca *et al.* (2018) método Pilates para as gestantes possuem feitos benéficos ao estado emocional das mesmas que sofreram com a lombalgia, dessa maneiras vários estudos relacionam resultados satisfatórios com as questões psicológicas após intervenção fisioterapêutica através do método Pilates.

As adequações realizadas pelos fisioterapeutas durante a realização dos métodos de Pilates são de extrema importância, diversos exercício do Pilates são fundamentais para a melhora da sintomatologia das gestantes.

5 CONCLUSÃO

Este estudo constatou a importância da intervenção fisioterapêutica através do método Pilates em gestantes. A incidência de lombalgia nesse grupo específico está cada vez maior, suas condições acarretam a diminuição da qualidade de vida, tensão muscular, algia e diminuição da atividades básicas da vida diária.

Em suma, a relevância da Fisioterapia se faz destaque na diminuição da sintomatologia a qual os pacientes gestantes apresentam, sendo o Pilates capaz de promover melhora da flexibilidade, da força muscular, o alinhamento biomecânico, e questão da saúde de maneira geral como o psicológico dessa gestante e seu convívio social.

REFERÊNCIAS

LARISSA et al. Abordagem fisioterapêutica na lombalgia em gestantes. **Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais**. v.5, n.1, p.8-15,2016. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/11/944708/2842-8778-1-sm.pdf>. Acesso em: 18 de março 2023.

WICKER et al. Efeitos do treinamento da musculatura lombar nas gestantes. **Revista bem estar e saúde**. v.12,n1 p.17,2021. Disponível em :<https://doi.org/10.3389/fneur.2021.724218> Acesso em 20 de Abril 2023.

MENDO et al. Método Pilates e a dor na gestação: revisão sistemática e meta-análise. *Artigo de Revisão*. **Revista mais saúde**.v.4,n.2,p2.76–282,2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.2021004>. Acesso em 08 de Junho 2023.

MORINO et al. O Pilates como método para a lombalgia em gestantes. **Revista Pilates em foco**.v.18,n.1,p.1–8,2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12891-017-1776>. Acesso em 04 de Agosto de 2023 .

REBECA et al. A Eficácia do método Pilates na lombalgia na gestação. **Revista Multidisciplinar na saúde da gestante**.v.12,n.5,p.12-13,2022. Disponível em em:<https://doi.org/10.259/2179/2234>. Acesso em 25 de Agosto de 2023.

SANTOS et al. Benefícios do Pilates na gestação. **Revista Interdisciplinar em Saúde**.v.1,n.19, p.13-14,2018. Acesso em: <https://doi.org/12.334/10.238>. Acesso em 02 Setembro 2023.

SHIRI et al. Alívio da sintomatologia da lombalgia em gestantes. **Revista Corpo e Mente** .v.22,n.1,p.19–27,2018. Disponível em:<https://doi.org/10.1002/ejp.1096>. Acesso em 04 de Novembro 2023.